

**INKLYUZIV TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK
HAMKORLIKNING IMKONIYATLARI**

Muhammadjonova O'g'iloy Bahodirjon qizi

FarDU 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada inkluyuziv ta'lim shakli haqida ma'lumot va bu ta'lim shaklining pedagogik imkoniyatlari, shuningdek bu ta'lim shaklini oshirishda pedagogik hamkorlikning imkoniyatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, bolalar tarbiyasi, imkoniyati cheklangan bolalar, ta'lim-tarbiya, normativ hujjatlar.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация: В данной статье представлена информация о форме инклюзивного образования и педагогических возможностях этой формы образования, а также о возможностях педагогического сотрудничества в развитии этой формы образования.

Ключевые слова: образование, воспитание детей, дети с ограниченными возможностями, образование, нормативные акты.

**OPPORTUNITIES FOR PEDAGOGICAL COOPERATION IN IMPROVING
THE QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION**

Abstract: This article presents information about the form of inclusive education and the pedagogical possibilities of this form of education, as well as about the possibilities of pedagogical cooperation in the development of this form of education.

Keywords: education, upbringing of children, children with disabilities, education, regulations.

Respublikamizda olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi davlatimiz kelajagiga mustahkam poydevor qurishdan iborat. Bu poydevor sog'lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish natijasida yaratiladi. Shuning uchun "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Ta'lim sohasidagi bu islohotlar bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Mazkur huquqiy me'yoriy hujjatlar doirasi maxsus ehtiyojli bolar ta'lim-tarbiyasini ham qamrab olgan. Maxsus ehtiyojli bolalar ta'lim tarbiyasi masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalar sirasiga aylanib bermoqda.

Maxsus ta'lim imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim tizimi sifatida rivojlangan. Ushbu ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarning ehtiyojlarini umumta'lim muasasalarida qondirib bo'lmaydi degan taxminlar asosida qurilgan. Maxsus ta'lim butun dunyoda maktab yoki internat shaklida, shuningdek umumta'lim maktablarining katta bo'lmagan qismlari sifatida faoliyat yuritadi. Maxsus ehtiyojli bolalarning maxsus ta'lim tizimda o'qitilishi ularning maktabni tugatgach ijtimoiy jamiyatga moslashib ketishlarini qiyinlashtiradi. Shuningdek ularning o'z oilasidan uzoqda bo'lishlariga majbur qiladi. Bu toifa bolalar boqimandalikka o'rganib

qoladilar, o‘z-o‘ziga xizmat qilishlarida qiyinchiliklarga duch keladilar. Bundan tashqari juda ko‘plab maxsus ehtiyojli bolalar ta‘limdan chetda qolib ketmoqdalar. Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarni rivojlanish darajasi, imkoniyati nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko‘ra maxsus yoki umumta‘lim tizimida ta‘lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta‘lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta‘lim haqida so‘z yuritilganda, uning asl mohiyatini nimaga qaratilayotgani haqida so‘z boradi. O‘zi Inklyuziv ta‘lim nima? “Inklyuziv ta‘lim” bu (ingliz tilidan olingan bo‘lib, inclusive, inclusion uyg‘unlashmoq, uyg‘unlashtirish, qamrab olmoq, qamrab olish ma‘nolarini bildiradi). Nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni (diskriminatsiyani) bartaraf etish, maxsus ta‘limga muhtoj bolalar (ayrim sabablarga ko‘ra imkoniyati chelangan) o‘smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’i nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta‘lim jarayoniga qo‘shishni ifodalovchi ta‘lim tizimidir.

Inklyuziv ta‘lim tizimida quyidagi maqsad va vaziflarning hal etilishi talab etiladi:

- ta‘lim muassasida imkoniyati cheklangan bolalar va o‘smirlarning ta‘lim olishlari uchun zaruriy psixolo-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo‘naltirilgan umumta‘lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish;
- o‘quvchilarning ta‘limdagi tenglik xuquqini kafolatlash;
- jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog‘lom bolalarning ixtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;
- imkoniyati cheklangan bolalar va o‘smirlarni oiladan ajramagan holda yashash xuquqini ro‘yobga chiqarish;
- jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o‘smirlarga nisbatan do‘stona va mehrmuhabbatli munosabatni shakllantirishdir.

Inklyuziv ta‘lim tizimi quyidagi ta‘lim muassasalarni o‘z ichiga oladi; maktabgacha ta‘lim, umumiy o‘rta ta‘lim, kasb-xunar ta‘limi va oliy ta‘lim. Bu ta‘lim muassasalarning maqsadi bolalarning ta‘lim olishi va kasb-xunarga tayyorlashda ularning o‘rtasidagi to‘siqlikni bartaraf etib ochiq ta‘lim muxitini yaratishdan iborat. Umumta‘lim maktablarda alohida dastur va darsliklardan foydalanish imkoniyati bo‘lmaydi. Inklyuziv ta‘lim tizimi integratsiyalashgan ta‘lim tizimidan o‘zining mazmun – mohiyati, maqsadi, vazifalari va xarakter dasturi bilan farqlanadi. Inklyuziv ta‘limga jalb qilinmagan nogiron bolaning hayot yo‘li: 7 yoshgacha uyida bo‘ladi. 10 yoki 12 yil maxsus ta‘lim muassasasi(internat,maktab)da, o‘zi kabi bolalar bilan tahsil olganda, sog‘lom insonlar bilan muloqoti birmuncha cheklangan bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, inklyuziv ta'limda pedagogik jarayonning mazmun komponenti alohida ehtiyojli bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tarkibning o'zgaruvchanligini ta'minlashdan iboratdir. Har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo'lmish farzandlarni ma'suliyatini his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab yashnashiga salmoqli ulush qo'shadigan munosib fuqarolar bo'lib yetishishlariga kata umid bilan qaraladi. Ko'plab mamalakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham imkoniyati chaklangan bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktablar mavjud ularning vazifasi esa ularni maxsus o'quv yurtlariga tayyorlash hamda ijtimoiy hayotga moslashuviga shart-sharoit yaratishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shomaxmudova .R.Sh Inklyuziv ta'lim (Xalqaro va O'zbekistondagi tajribalar) Toshkent-2011
2. Xodjayev. B Umumiy Pedagogika nazariyasi va amaliyoti Toshkent-2017 (188 bet)
3. Akhmedov, B. A., Shuhkrat, K, (2020). Cluster methods of learning english using information technology. *Scientific Progress*, 1(2), 40-43.
4. Akhmedov, B. A. (2021). Development of network shell for organization of processes of safe communication of data in pedagogical institutions. *Scientific progress*, 1(3), 113-117.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
- 12. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS**, 2(24), 157-160.